

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, SPL Issue 1, January 2024

E-ISSN: 2583-0880

Athanur Sri Andalakum Ayyan Temple

Mrs. A. Mahalakshmi, Assistant Professor of Tamil, Sri S.Ramasamy Naidu Memorial College, Sattur, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0639-9655>

DOI: 10.5281/zenodo.10587166

Abstract

Thiru Aadanoor or Andalakkum Aiyam Perumal Temple is a Hindu temple dedicated to Vishnu. It is located in the Thanjavur district of Tamil Nadu, India. It is constructed in the Tamil Nadu style of architecture and is highly praised in the work “Nalayira Divya Prabandham”, a collection of religious hymns written by the Alvar saints between the 6th and 9th centuries CE. This temple is considered as 11th of the 108 Divya Desams dedicated to Vishnu. The main deity is worshipped as Andalakkum Aiyam, while his consort is worshipped as Ranganayaki. The deities in this temple resemble those in the Sri Ranganathaswamy temple of Srirangam, with the main deity Vishnu depicted in a reclining, half-sleeping posture. According to belief, Andalakkum Aiyam appeared to a devoted follower who was trying to protect Rangantha. The temple holds six daily rituals at various times from the morning to evening. Brahmotsavam is the most significant festival celebrated during the Tamil month of Vaikasi, which falls between the English months May and June.

Keywords: Thirumangai Alwar, Adanur Andalakum Aiyam, Temple, History.

References

- [1] Parimelagar Urai. *Thirukkural*. Senbaga Publishing House, Chennai - 2003.
- [2] J. Manikkavasakan. *Silapathikaram*. Uma Publishing House, Chennai - 2016.
- [3] Dr. Su. Sakthivel. Nattup[ura Iyal Aaivu – (p-233)
- [4] Sri Nalayira Divyaprabandham (Part – 3), Ganga Bookstore, Chennai – 2016
- [5] Sri Nalayira Divyaprabandham (Part – 3), Ganga Bookstore, Chennai - 2016
- [6] "Thiru Athanur Kovil." *Wikipedia*, Accessed 21 October 2023. https://en.wikipedia.org/wiki/Thiru_Aadanoor_Temple
- [7] Dr. K. Sundararaman. “108 Vaishnava Divya Desa Ula - 11. Adanur Sri Andalakum Iyan Temple.” *hindutamil.in* 28 Sep, 2022 06:20 AM <https://www.hindutamil.in/news/spirituals/874717-108-vaishnava-temples-trip-adhanur-andalakkum-aiyan-temple.html> 21 October 2023.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

ஆதனூர் ஸ்ரீ ஆண்டளக்கும் அய்யன் ஐயன் கோயில்

திருமதி ஆ. மகாலட்சுமி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

ஸ்ரீ எஸ். இராமசாமி நாயுடு ரூபகார்த்தக் கல்லூரி, சாத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0639-9655>

DOI: 10.5281/zenodo.10587166

ஆய்வுச்சுருக்கம்

திருமாலை சமயக் கடவுளாகக் கொண்ட சமயம் வைணவம். திருமாலின் அருளில் அன்பில் ஆழ்ந்து தம்மை மறந்தவர்களே ஆழ்வார்கள் என வழங்கப்பட்டனர். அச்சிறப்பு வாய்ந்த ஆழ்வார்கள் தங்களின் பக்தித்திறத்தால் திருமாலின் தலங்களை குறித்து பாடியுள்ளனர். இவ்வாறு ஆழ்வார்களால் பாடப்பட்ட தலங்களே திவ்ய தேசங்கள் ஆகும். அத்தேசங்களில் ஒன்று ஆதனூர் ஆண்டளக்கும் ஐயன் கோயிலாகும். மேலும் திருமங்கையாழ்வாரால் பாடப்பட்ட தலமாக ஆண்டளக்கும் ஐயன் கோயில் திகழ்கிறது. இக்கோயிலின் சிறப்புகள், தலவரலாறு, நம்பிக்கைகள், மங்களாசாசனம் தொடர்பான கருத்துகள் அனைத்தையும் எடுத்துரைப்பதாக இவ்வாய்வு கட்டுரை அமைகிறது.

கலைச்சொற்கள்: திருமங்கை ஆழ்வார், ஆதனூர், ஆண்டளக்கும் ஐயன், கோவில், வரலாறு.

திவ்ய தேசங்கள்

திவ்ய தேசங்கள் என்பது 108 வைணவ திருத்தலங்களை குறிக்கும். பன்னிரு ஆழ்வார்கள் பாடிய நாலாயிர திவ்யபிரபந்தத்தில் இடம்பெற்ற சிறப்புமிக்க வைணவ திருத்தலங்கள் திவ்ய தேசம் எனவும் திவ்ய தேசங்களை பற்றிய பாடல்கள் மங்களாசாசனம் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. 108 திவ்யதேசங்களில் இந்தியாவில் 15 தலங்களும் நேபாளில் ஒன்றும் வானுலகில் இரண்டு தலங்களும் உள்ளன. ஆதனூர் ஆண்டளக்கும் ஐயன் கோயில் ஆதனூர் ஆண்டளக்கு ஐயன் கோயில் 108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்று. இது சோழ நாட்டு 11-வது திருத்தலம் ஆகும். இக்கோயில் தமிழ்நாட்டில் கும்பகோணத்திலிருந்து சுமமா எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. கோவிலின் மூலவராக ஆண்டளக்கும் ஐயனும், தாயாராக அரங்கநாயகியும் இருக்கிறார்கள். இக்கோயிலின் தல விருட்சமாக பாடலி மரம் உள்ளது. சூரிய புஷ்கரணி, தாமரைத் தடாகம் ஆகியவை ஐயன் கோயிலின் தீர்த்தமாகும். கைகளில் ஏடு, எழுத்தாணி, மரக்காலை வைத்து ஜீவ ஆத்மாக்களின் நல்ல மற்றும் தீய செயல்களை கணக்கிட்டு அவர்களை ஆள்வதால் இத்தலத்தில் உள்ள திருமால் “ஆண்டு அளக்கும் ஐயன்” என்றழைக்கப்படுகிறார்

தலவரலாறு

பாற்கடலில் சயனித்திருந்த பெருமாளை தரிசிக்க வந்த தூர்வாச முனிவருக்கு மகாலட்சுமி தன்னுடைய அருளாக மாலை ஒன்றை தருகிறார். தூர்வாச முனிவர் அந்த மாலையை இந்திரனுக்கு தர அவனும் அதை தனது யானை ஐராவதத்தின் மீது வைத்தான். ஐராவதமோ அம்மாலையை தூக்கிவசி எறிந்து விடுகிறது. யானையின் இச்செய்கையால் தூர்வாச முனிவர் கடுங்கோபங் கொண்டு “இந்திரனே பூமியில் மானுடனாக பிறப்பான் என சபித்து விடுகிறார்”. அதன்பின் இந்திரன் தூர்வாச முனிவரிடம் வேண்ட முனிவரின் ஆலோசனைப்படி தனது சாபம் நீங்க இந்திரன் திருமகளை வேண்டுகிறான். பூலோகத்தில் தூர்வாச முனிவரின் மகளாக தான் அவதரிக்கப் போவதாகவும் அந்த அவதாரத்தில் பெருமானுடன் தனக்கு நடக்கும் திருமணத்தை காணும் போது இந்திரனின் சாபம் நீங்கும் எனவும் மகாலட்சுமி வரம் தருகிறார். தூர்வாச முனிவரின் மகளாக பிறந்து வளர்ந்த மகாலட்சுமியின் திருமண கோலத்தை இத்தலத்தில் இந்திரன் காணும் போது அவனுடைய சாபம் நீங்க பெற்றான் என மரபு வழியிலான வரலாறு எடுத்துரைக்கிறது.

தல சிறப்பு

திருவரங்கத்தில் அரங்கநாதன் இருக்கும் திருமதில் கட்டும் பணியில் திருமங்கை ஆழ்வார் ஈடுபட்டிருந்தார். அப்போது ஆழ்வாருக்கு பணத்தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. அவர் பெருமாளை வேண்ட பெருமாள் ஆழ்வார் கனவில் தோன்றிக் கொள்ளிடக்கரையில் வந்து பணம் வாங்கிக் கொள்ளும்படி கூறினார். திருமங்கை ஆழ்வாரும் அவ்விதமே கொள்ளிட கரைக்குச் செல்ல அங்கு தலைப்பாகையுடன் இருந்த ஒரு வணிகரை சந்தித்தார். அவ்வணிகரிடம் ஒரு காலி மரக்கால், ஏடு, எழுத்தாணி இருந்தது. அவர் ஆழ்வாரிடம் அரங்கநாதன் அவருக்கு உதவ தன்னை அனுப்பி இருப்பதாக கூறினார். பணியாளர்களுக்கு கூலியாக காலி மரக்காலால் மணலை அளந்து கொடுத்தார் அவ்வணிகர். உண்மையாக உழைத்தவர்களுக்கு அது பொன்னாகவும் உழைக்காமல் ஏமாற்றியவர்களுக்கு அது மணலாகவும் தோன்றும் என்று கூறினார். அவ்விதமே கூலியாக மரக்காலால் மணலை அளந்து கொடுத்த போது பெரும்பான்மை அவருக்கு மணலாகவும் சிலருக்கு பொன்னாகவும் இருந்தது. மணலை பெற்றவர்கள் வணிகரை அடிக்க வர வணிகர் ஓடினார். ஆழ்வாரும் அவர் பின்னே ஓடினார். இறுதியாக இத்தலத்தில் வந்து நின்று வணிகராக வந்தது தானே என்று உணர்த்தி எழுத்தாணியால் ஏட்டில் எழுதி ஆழ்வாருக்கு உபதேசித்து இறைவன் அருளினார். இதனை குறிக்கும் விதமாக இத்தலபெருமாள் மரக்காலை தலைக்குக் கீழ் வைத்து ஏடு, எழுத்தாணியை கையில் கொண்டு பள்ளிக்கொண்டிருப்பார். இக்கோலமே “உலகுக்கு படி அளந்த பெருமாள் ஓய்வாக பள்ளி கொண்ட கோலம்” என்று அழைக்கப்படுகிறது.

திருவரங்கமும் ஆதனூரும்

திருவரங்கத்திற்கும் ஆதனூருக்கும் இடையே ஒற்றுமைகள் உள்ளன. இரண்டு தலங்களிலும் இரண்டு கி.மீ தொலைவில் இருபுறமும் காவிாயும், கொள்ளிடமும் ஓடுகிறது. திருவரங்கத்தைப் போன்றே ஏழு மதில்கள் இருந்த ஊர் ஆதனூர். காலப்போக்கில் அவை அனைத்தும் அழிந்து தற்போது எஞ்சியிருப்பது சிறிய கோயில் மட்டுமே! திருவரங்கத்தில் கருவறைக்கு அருகில் இரண்டு தூண்கள் உண்டு. அந்த தூண்களைத் தழுவிக்கொள்பவர்களின் அருகில் எமன் நெருங்க மாட்டான். மறுபிறப்பு இல்லை. அதே சக்தி கொண்ட இரண்டு தூண்கள் கருவறைக்கு வெளியில் திருமால் தலைக்கு எதிரில் அமைந்துள்ளது. இத்தலத்தின் கோபுரத்தில் திருமாலின் சிலை ஒன்றுள்ளது. இச்சிலை வளரும் தன்மை கொண்டது. இந்த வாசுதேவனின் திருவடி தொடுத்துவிட்டால் கலியுகம் முடிந்து பிரளயம் உண்டாகும். தற்போது முழங்கால் வரை தொடுகிறது என்று பொய்யோர்களால் கூறப்படுகிறது.

ஆதனூர் பெயர் காரணம்

சூரியனின் கதிர்கள் இறைவனின் கண்களாக கருதப்படுகின்றன. அவர் கண்கள் திறந்த பின்னரே அனைத்து உயிர்களின் இயக்கம் நடைபெறுகின்றன. இதனை வள்ளுவர்,

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி

பகவன் முதற்றே உலகு (குறள் 1)

என்ற குறட்பா வழி அறியமுடிகிறது. இளங்கோவடிகளால் இயற்றப்பட்ட சிலப்பதிகாரத்திலும் “ஞாயிறு போற்றும் ஞாயிறு போற்றும்” (சிலப்பதிகாரம்) என்ற வரியில் இயற்கையின் ஆதி மூலமாக கருதப்படும் சூரியனை வழிபடுகின்றனர்.

மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் பூக்கள், ஆறுகள், மலைகள், விலங்குகள் என்று அனைத்துக்கும் அவர் சேவை புரிகிறார். சூரிய கதிர்களாக உயிரினங்களின் உடலுக்குள் நுழைந்து அவர்களை வழிநடத்துகிறார். அதனால் இந்த ஊர் “ஆதவனூள்ள ஊர்” என்று அழைக்கப்பட்டது. பின்னர் காலப்போக்கில் ஆதனூர் என்றானது. திருமாலின் கூர்மா அவதாரத்தின் போது பாற்கடலில் இருந்து வெளிவந்த நல்பொருட்களில் ஒன்று காமதேனு. அது இந்திரனுக்கு பரிசாக அளிக்கப்படுகிறது. திருமகளை காட்டிலும் தான் அனைவராலும் கௌரவிக்கப்பட வேண்டும் என்று காமதேனு விருப்பம் கொண்டது. காமதேனுக்கு தகுந்த பாடம் கற்பிக்க எண்ணிய திருமால், திருமகள் மற்றும் காமதேனுவிடம் ஒரு மரக்காலை கொடுத்து உலகில் உள்ள பொருட்கள் அனைத்தையும் நிரப்புமாறு கூறுகிறார். காமதேனுவால் அதை செய்ய இயலவில்லை. திருமகள் திருமாலை வழிபட்டு துளசி இலைகளால் அந்த மரக்காலை நிரப்பினர். இச்செய்கையால் தனது தவறை உணர்ந்த காமதேனு திருமாலை சரணடைந்து அவரை நோக்கி இவ்வூரில் தவம் புரிந்தார். அதன் காரணமாகவே இவ்வூருக்கு ஆதனூர் (ஆ தவம் செய்த ஊர்) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

புராணச் செய்தி

சிவன் பிரம்மாவின் ஒரு தலையை எடுக்க அந்த தலை அவரது கையுடனே ஒட்டிக்கொண்டது. சிவனால் தலையை தனியே எடுக்க முடியவில்லை. எனவே அந்த தலையை எரிக்கும்படி அக்னிபகவானிடம் கேட்டுக் கொண்டார் சிவபெருமான். அக்னி எவ்வளவோ முயன்றும் அவராலும் தலையை எரிக்க முடியாமல் போனதோடு பிரம்மஹத்தி தோஷமும் பிடித்துக் கொண்டது. அத்தோஷத்தை நீங்கச் செய்ய அக்னி பகவான் ஆதனூர் ஆண்டளக்கும் ஐயன் கோயிலுக்குச் சென்று அங்குள்ள பெருமாளை வழிபட்டார். அப்புராணத்தை நினைவுக்கூறும் விதமாக கருவறையில் சுவாமியின் பாதத்தின் திருவுருவச்சிலை உள்ளது.

நம்பிக்கைகள்

பரமபதத்தில் மகாவிஷ்ணுவுக்கு முன்பாக இரு தூண்கள் இருக்கும் மனித உடலில் இருந்து ஆன்மா விடுபடுமானால் அவ்வான்மா இரு தூண்களையும் தழுவ மோட்சம் பெறும் என்பது ஐதீகம். இதே போன்ற இரு தூண்கள் ஆண்டளக்கும் ஐயன் கோயில் கருவறைக்கு எதிரில் உள்ள அர்த்தமண்டபத்தில் பெருமானின் பாதம் மற்றும் தலைக்கு எதிரில் உள்ளன. இத்தூண்களை இரட்டைப்படை எண்ணிக்கையில் வலம் வந்து தூண்களை பற்றிக்கொண்டு பெருமானின் பாதத்தையும் திருமுகத்தையும் தரிசனம் செய்தால் மோட்சம் கிடைக்கும் என்றும் திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமணம் ஆகும் என்ற நம்பிக்கையும் மக்களிடத்தில் உள்ளது.

திருவிழா

உலக மக்களின் ஒற்றுமையை, மதநல்லிணக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக சமயம் சார்ந்த, மதம் சார்ந்த விழாக்கள் கொண்டாடப்படுகிறது. “விழா என்னும் திறந்தவாசல் வழியே தான் நம்நாட்டு மக்களை அறிந்து கொள்ள முடியும்” (சு.சக்திவேல், ப. 233) என்று கூறுகிறார். இவ்வகையில் உலக மக்களின் நன்மைக்காக ஆதனூர் ஆண்டளக்கும் ஐயன் கோயிலில் வைகாசி மாதம் பத்து நாட்கள் பிரம்மேற்சவம் மிகச் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது.

மங்களாசாசனம்

ஆதனூர் ஆண்டளக்கும் ஐயன் கோவிலுக்கு என தனி பாசரம் இல்லை. பன்னிரு ஆழ்வார்களில் திருமங்கையாழ்வாரால் மட்டும் பாடப்பட்ட தலம் ஆகும். தனது பெரிய திருமடலில் ஆதனூர் ஆண்டளக்கும் ஐயன் என்று ஒரு வரியில் குறிப்பிடுகிறார். அவை,

முன்னவனை மூழிக்களத்து விளக்கினை

அன்னவனை ஆதனூர் ஆண்டளக்கு ஐயனை” (ஸ்ரீ நாலாயிர திவ்யபிரபந்தம்,

பகுதி - 3, பெரிய திருமடல், 2781)

என்று திருமங்கையாழ்வார் குறிப்பிடுகின்றார். மேலும் மற்றுமொரு வரியில்,

இடரான வாக்கை யிருக்க முயலார்

மடவார் மயக்கின் மயங்கார் - கடவுளர்க்கு

நாதனூ ராதாரியார் நானென தென்னார

மலன் ஆதனூர் எந்தையடியார்” (ஸ்ரீ நாலாயிர திவ்யபிரபந்தம், பகுதி – 3, பெரிய திருமடல், 2779)

திருமங்கையாழ்வார் ஆதனூர் ஆண்டளக்கும் ஐயன் உலக மக்களின் இடரைப் போக்கி அவரவர்களின் கருமத்திற்கேற்ப வினையை அனுபவிக்கச் செய்கிறார்.

முடிவுரை

ஆதனூர் ஆண்டளக்கும் ஐயன் எனும் வைணவத் தலமானது 108 திவ்யதேசங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இத்தலத்தில் வீற்றிருக்கும் பெருமாள் மரக்காலை தலைக்குக் கீழ் வைத்து ஏடு, எழுத்தாணியை கையில் கொண்டவாறு பள்ளிக்கொண்ட கோலத்தில் அருள்புரிகிறார். அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த தலத்தின் பெருமையும், ஊரின் பெயர் காரணத்தையும், புராணச் செய்திகளையும், திருமங்கையாழ்வாரால் மங்களாசாசனம் பாடப்பட்ட செய்தியையும் எடுத்தியம்புவதாக இவ்வாய்வுக் கட்டுரையானது அமைந்துள்ளது.

துணைநூற் பட்டியல்

- [1] பரிமேலழகர் உரை. திருக்குறள். செண்பகா பதிப்பகம், சென்னை - 2003.
- [2] ஞா.மாணிக்கவாசகன் உரை, சிலப்பதிகாரம். உமா பதிப்பகம், சென்னை - 2016.
- [3] டாக்டர் சு.சக்திவேல். நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு – (ப-233)
- [4] ஸ்ரீ நாலாயிர திவ்யபிரபந்தம் (பகுதி – 3), கங்கை புத்தக நிலையம், சென்னை – 2016
- [5] ஸ்ரீ நாலாயிர திவ்யபிரபந்தம் (பகுதி – 3), கங்கை புத்தக நிலையம், சென்னை - 2016
- [6] "திரு ஆதனூர் கோவில்." விக்கிபீடியா, அணுகப்பட்டது 21 அக்டோபர் 2023. https://en.wikipedia.org/wiki/Thiru_Aadanoor_Temple .
- [7] முனைவர் கே. சுந்தரராமன். “108 வைணவ திவ்ய தேச உலா - 11. ஆதனூர் ஸ்ரீ ஆண்டளக்கும் ஐயன் கோயில்.” hindutamil.in 28 Sep, 2022 06:20 AM <https://www.hindutamil.in/news/spirituals/874717-108-vaishnava-temples-trip-adhanur-andalakkum-aiyan-temple.html> 21 அக்டோபர் 2023.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.